

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

УДК 070

Анпилогова Л.В., канд. пед. наук

Карпунина А.В.

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»,
г. Оренбург, Россия

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПУБЛИКАЦИЙ КРИМИНАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ ВИДЕОПОРТАЛА «ОРЕНГРАД»

Аннотация. В статье объясняется интерес целевой аудитории к криминальной хронике; рассматривается жанровое распределение публикаций криминального содержания, представленных на видеопортале «Оренград» в ноябре 2020 года; подробно анализируются материалы на криминальную тему с точки зрения представления специфики информационных жанров.

Ключевые слова: жанры журналистики, публикации криминального содержания, видеопортал «Оренград», жанровое своеобразие, информационные жанры.

На современном этапе развития общества возможность доступа к информации и знаниям имеет особое значение. Модели сетевой коммуникации становятся доминирующими. Возникает медийная среда с ярко выраженным неформальным характером. Массовая коммуникация приобретает новые характеристики, становится более качественной, выявляются тенденции ее персонализации. Мобильная связь и Интернет становятся равноправными средствами массовой коммуникации. Интернет интегрирован в процесс социальных и политических связей, он используется во всех сферах нашей жизни.

Трансформация традиционных СМИ и их интеграция в Интернет привели в начале XXI века к созданию единого информационного пространства — особой виртуальной среды, состоящей из серии медиапоток. Идет процесс демократизации медийного дискурса, связанный с расширением среды социального диалога. А.П. Короченский отмечает, что обеспечение реальной, а не имитационной социальной «полифонии» является одним из ключевых условий подлинно демократического развития [3]. В то же время остро встает вопрос о ценности информации с экономической, философской, этической, правовой и в целом гуманистической точки зрения. Меняются и жанры журналистики. На новостных порталах они выглядят совершенно иначе, сливаясь друг с другом.

Жанровая специфика публикаций в интернет-СМИ имеет большое значение. От того, в каком жанре будет написан материал, зависит и восприятие человека, и степень его информационной заинтересованности.

Больше всего человека всегда интересуют происшествия, которые происходят в городе и стране. Среди людей криминал воспринимается как какие-то действия, выходящие за рамки

приличий или общественных установок. Также криминал расценивается с научной точки зрения, как поступки, в которых есть признаки преступления.

Жанровая специфика публикаций с криминальным содержанием не так разнообразна, как, например, материалов на общественную тематику. Это связано с тем, что не все жанры подходят для описания происшествий. Для журналистов криминал является неотъемлемой частью работы, потому что каждый день в городе происходят события (убийства, задержания, пожары, ДТП и так далее), выходящие за рамки общественных норм, которые необходимо осветить в средствах массовой информации.

Сегодня криминальная хроника достаточно популярна среди аудитории. Чем реальнее представлены сцены насилия, тем больший интерес появляется у зрителя. Поэтому электронные СМИ – один из ярких примеров того, как изображение с экрана может привлечь внимание аудитории к криминальным событиям. За счет трансляции криминальных новостей рейтинг телеканалов, сайтов повышается. Сосредоточение внимания на базовых потребностях человеческой психологии – один из ключевых моментов получения прибыли СМИ.

Многие спорят о существовании криминальной журналистики. Есть несколько теорий, объясняющих популярность криминальных историй на телевидении, в Интернете. По мнению Е.С. Долгиной, М.Ю. Ситниковой и др., приверженцы первой утверждают, что во время просмотра сцен насилия некоторые люди не пугаются, а испытывают чувство приятного возбуждения – такие люди и составляют «костяк» любителей остросюжетных историй. Другие считают, что человек, просматривающий криминальную хронику, находится в состоянии эйфории. В конце просмотра зритель понимает, что экранизированная ситуация произошла не с ним, а увиденные события учат его бдительности в будущем [3]. Криминальные новости вызывают сильные эмоции у аудитории, поэтому популярность этого жанра обусловлена и тем, что люди пытаются пережить новые ощущения.

Исходя из этого, перед нами в исследовании была поставлена задача: рассмотреть публикации криминального содержания, представленные на видеопортале «Оренград», с целью анализа их жанрового своеобразия.

Понятие жанра происходит от французского слово «genre», что означает в дословном переводе – род, вид. Жанр – это способ преподнесения подготовленного материала читателю (зрителю, слушателю) [4]. Проблема заключается в том, что нет единого определения данного понятия, а также единой системы жанрового разделения. По мнению А. А. Тертычного, для этого есть несколько причин:

- жанр, вид и род — понятия родственные, в результате чего они смешиваются (то, что в одном источнике называется жанром, в другом – видами, и наоборот);
- жанры менялись, исчезали и появлялись в процессе исторического развития искусства, литературы и журналистики, поэтому границы между ними порой очень размыты;
- выделяются несколько плоскостей жанровой дифференциации, каждая из которых соответствует некоторой грани сложной структуры и функционированию художественного произведения [5].

А. А. Тертычный придерживается традиционной жанровой классификации и делит журналистские материалы на аналитические, информационные, художественные жанры [6].

В рамках исследования рассмотрим жанровое представление публикаций криминального содержания, представленные на видеопортале «Оренград» в ноябре 2020 года (см. таблицу 1). На сайте публикуют большое количество материалов на криминальную тему, потому что местные СМИ сотрудничает с УМВД, ФСИН, СУ СК РФ по Оренбургской области. Ведомства присылают пресс-релизы, которые журналисты перерабатывают и публикуют на портале. За этот период было опубликовано 254 материала криминального содержания.

Таблица 1

Жанровое распределение публикаций криминального содержания, представленных на видеопортале «Оренград» (ноябрь 2020 года)

Аналитические /%	Информационные /%	Художественные /%
52 / 21	202 / 79	0
Итого: 254 материала (100%)		

Проведенный анализ показал, что чаще всего корреспонденты видеопортала «Оренград» представляют публикации криминального содержания в информационных жанрах (202 материала (79%) (например, «В Оренбурге ночью из-за ДТП перевернулась иномарка», «В Сорочинске отец пытался задушить дочь», «В Орске в пожаре погиб местный житель» и др.). В аналитических жанрах журналисты за рассматриваемый период написали 52 публикации (21%) (например, «Судебные приставы в Бугуруслане закрыли магазин», «В Бугуруслане вынесли приговор жителю, который хотел убить женщину и ее двоих детей», «В Оренбурге две УК лишены лицензий» и др.). Совсем не публикуют на видеопортале «Оренград» материалы художественных жанров, потому что подобный формат совершенно не подходит для описания происшествий криминального характера.

В рамках нашего исследования подробнее рассмотрим материалы, написанные в информационных жанрах (202 публикации), основные виды которых представлены в таблице 2. Нами была использована классификация А. А. Тертычного [6], который выделяет 8 видов информационных жанров.

Проведенный анализ показал, что чаще всего для описания происшествий в Оренбургской области журналисты видеопортала «Оренград» используют заметки (173 публикации (86%) (например, «В Оренбурге во время погони произошло столкновение с полицейским автомобилем», «В Оренбурге в заброшенном доме загорелся лифт», «В Бузулуке столкнулись пассажирский автобус и грузовик» и др.). Из всех материалов, которые были проанализированы, заметки занимают три четверти всех публикаций. Данный жанр пользуется популярностью у журналистов, потому что в таком формате удобнее всего подавать материалы, так как для читателей он достаточно понятен и не требует много времени для знакомства с ним. Для текстов, составляющих основную массу публикаций, характерен интерес к одному факту, в них в основном содержится констатация произошедшего. В заметках журналисты коротко излагают факты, пишут только о самом главном, или задают определенный вопрос, на который кратко отвечают [1].

Таблица 2

Материалы криминального содержания, представленные
 в информационных жанрах на видеопортале «Оренград» (ноябрь 2020 года)

№ п/п	Виды информационных жанров	Количество публикаций /%	Примеры публикаций
1	Заметка	173 / 86	А. Карпунина «В Оренбурге ночью из-за ДТП перевернулась иномарка» (1.11.2020, 1274 просмотра); А. Карпунина «В Оренбурге мужчина разоблачил мошенников, но все же перевел им деньги» (1.11.2020, 574 просмотра); А. Карпунина «В Оренбурге ночью произошел пожар в многоквартирном доме по улице Чкалова» (13.11.2020, 685 просмотров) и др.
2	Блиц-опрос	0	-
3	Вопрос-ответ	0	-
4	Корреспонденция	0	-
5	Информационный отчет	20 / 10	А. Карпунина «СК расследует дело о хищении более 20 миллионов рублей на предприятии Бузулука» (13.11.2020, 707 просмотров); А. Карпунина «Саракташский суд вынес приговор дочери священника Николая Стремского» (13.11.2020, 1497 просмотров); А. Шахмуть «Главе Оренбурга прокуратура внесла представление» (13.11.2020, 726 просмотров) и др.
6	Информационное интервью	0	-
7	Репортажи	7 / 4	А. Жарков «Аварийный дом на Одесской – Ильиных и его замы пока на удаленке» (30.11.2020, 1424 просмотра); А. Жарков «Угроза обрушения жилого дома в Оренбурге возникла из-за талых вод» (30.11.2020, 792 просмотра); Александр Жарков «Из аварийного дома в Оренбурге расселят не всех жителей» (30.11.2020, 1064 просмотра) и др.
8	Некролог	0	-
Всего: 202 публикации			

Журналисты представили 20 материалов (10%), написанных в жанре информационного отчета (например, «*Стали известны предварительные причины гибели шахтера на Гайском ГОКе*», «*Избиение иностранцев в Оренбуржье не посчитали преступлением Экс-главу*», «*Светлинского района отпустили из-под домашнего ареста*» и др.). Автор материалов в данном жанре знакомит аудиторию с тем, какие вопросы обсуждались на мероприятии, какие проблемы затрагивались, к каким выводам и решениям пришли участники встречи. Словом, журналист должен рассказать обо всем, что, на его взгляд, будет интересно целевой аудитории видеопортала. Корреспонденты развернуто рассказывают о событии, упоминая причины происшествия, как велось расследование, и что по этому поводу думают правоохранительные органы [2].

Меньше всего представлены материалы криминального содержания, написанные в жанре репортажа (всего 7 публикаций, что составляет 4% от общего количества публикаций, представленных в этот период (например, «В Кувандыке многодетная семья живет в разрушающемся доме», «Обещанный прокурору Оренбурга и жителям ремонт крыши подрядчик так и не начал», «Жители многоквартирного дома в Оренбурге в зиму могут остаться без крыши» и др.). Журналист освещает событие, рассказывает о проблемах, с которыми сталкиваются оренбуржцы, и как на это реагируют вышестоящие инстанции. К этому жанру журналисты видеопортала прибегают нечасто. Не всегда можно найти самостоятельно подходящую тему, добиться ответа от администрации города, правоохранительных органов, быстро выехать на место события.

Журналисты видеопортала «Оренград» при написании публикаций криминального содержания не используют такие жанры, как: блиц-опрос, вопрос-ответ, корреспонденцию, информационное интервью и некролог. Данные виды по своей структуре не вписываются в формат описания происшествий, при помощи них невозможно всецело описать ситуацию. При помощи данных видов жанров сложно передать материалы криминального содержания. К тому же, пресс-релизы ведомственных органов (УМВД, ФСИН и другие) иногда сложно вложить в рамки этих жанров.

Наглядно результаты проведенного анализа показаны на рисунке.

Рис. Соотношение видов информационных жанров на видеопортале «Оренград» (ноябрь 2020 г), в %

На основании просмотров анализируемых публикаций (таблица 2) с 1 ноября 2020 г по 18 января 2021 г включительно, можно сделать вывод, что большое внимание зрители обращают на заметки (от 500 до 1,5 тыс. просмотров), которые привлекают внимание объемами публикации. Также без внимания не остаются репортажи (от 700 до 1,8 тыс. просмотров), потому что жителям города Оренбурга интересно, что происходит в их городе, тем более если это касается жилищных проблем и отношения к ним администрации. Исходя из количества просмотров информационных отчетов (от 700 до 1 тыс. просмотров) можно сделать вывод, что оренбуржцам подобные материалы не так интересны из-за того, что они не содержат в себе эмоциональной составляющей. Чаще всего это переписанные под формат издания пресс-релизы различных ведомств.

Таким образом, журналисты информационного портала «Оренград» достаточно большое внимание уделяют материалам криминального содержания. Проведенный анализ показал, что

на видеопортале «Оренград» преобладают публикации криминального содержания, в большей степени относящиеся к информационным жанрам. Чаще всего журналисты пишут материалы криминального содержания в жанре заметок. Это связано с тем, что происшествия читатель воспринимает быстрее, если он видит новость, не загруженную лишним фактами. Человеку интересно знать ответы на вопросы: Что? Где? Когда? Несмотря на то, что на сайте мало репортажей про происшествия, они пользуются большой популярностью у людей. Многим интересно знать, как решаются острые вопросы, и каким образом подведомственные органы будут работать с данной проблемой.

Жителей Оренбургской области эта тема беспокоит, она востребована читателями сайта, о чем говорит статистика посещений: в среднем за сутки одну статью на тему криминалистики просматривают от 200 до 1500 человек. С каждым месяцем количество просмотров растет. Данная тема всегда будет востребована, потому что человек должен чувствовать свою безопасность, а материалы в СМИ по криминалистике эту потребность удовлетворяют.

Литература

1. Анпилогова Л.В., Карпунина А.В. Тематическое и жанровое своеобразие публикаций о семье в газете «Оренбургская сударыня» // Научные исследования как основа инновационного развития общества: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. Уфа: Аэтерна, 2020. С. 98-100.

2. Анпилогова Л.В., Карпунина А.В. Тематическое своеобразие публикаций криминального содержания на информационном портале «Оренград» // Синтез науки и образования как механизм перехода к постиндустриальному обществу: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. Уфа, 2020. С. 48-50.

3. Долгина Е.С., Ситникова М.Ю. Криминальная журналистика: теоретический аспект / Е.С. Долгина, // Молодой ученый. 2015. №7(87). С. 1111-1114.

4. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений. М.: Мир и Образование: ОНИКС, 2012. С. 156.

5. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. М.: Аспект Пресс, 2000. 172 с.

6. Тертычный А.А. Особенности жанрообразования в интернет–СМИ. СПб: Научные ведомости. 2013. №6(149). 172 с.

© Анпилогова Л.В., Карпунина А.В., 2021